

LIRIK QAHRAMON MUAMMOSINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI

Jienbaev Musa Azatbaevich

Qoroqalpog'iston Respublikasi, Nukus shahri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8187385>

Annotatsiya. Maqolada lirik qahramon bóyicha ilmiy qarashlar rus, qoraqalpoq adabiyotshunoslarining ilmiy asarlariga tayangan holda órganildi.

Kalit so'zlar: Lirik qahramon, lirik subyekt, lirik obyekt, adabiy egizak, hayotiy prototip, badiiy tip, empirik fakt, zamonaviy tendensiyalar, lirik gipoztaza.

SCIENTIFIC AND THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE PROBLEM OF THE LYRICAL HERO

Abstract. In the article, scientific views on the lyrical hero were studied based on the scientific works of Russian and Karakalpak literary scholars.

Key words: Lyrical hero, lyrical subject, lyrical object, literary twin, life prototype, artistic type, empirical fact, modern trends, lyrical hypothesis.

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОБЛЕМЫ ЛИРИЧЕСКОГО ГЕРОЯ

Аннотация. В статье изучены научные взгляды на лирического героя на основе научных трудов русских и каракалпакских литературоведов.

Ключевые слова: лирический герой, лирический субъект, лирический объект, литературный двойник, жизненный прототип, художественный тип, эмпирический факт, современные тенденции, лирическая гипотеза.

Adabiyotshunoslikda lirik qahramon 1921-yil Y.Tinyanov adabiyotga shu termini tadbiiq etganidan boshlab asosiy tadqiqot obyektlaridan biriga aylandi. Lirik qahramon sheryatda muallif maqsadlarin badiiy aks ettirishda xizmati katta. Shoyirning ruhiy dunyosi lirik qahramon yordamida tasvirlanadi. Lirik qahramon bilan muallif o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik, ularning bir butunligi yoki ikkisining ham alohida etirof etilishi adabiyotshunoslikdagi muommolardan biridir.

Biz bu maqolamizda lirik qahramon va muallif, ularning lirik asardagi xizmatini o'rganib, lirik qahramon haqida adabiyotshunoslarning fikrlarini tahlil qilishni maqsad qildik.

Lirik qahramon va muallifning o'zaro bog'liqligi, lirik subyekt va obyekt masalalari haqida ilk fikrlarni rus adabiyotshunoslari bildirdilar. Lirik qahramon haqida Boris Tomashevskiy: «Lirik qahramon – (shoir obrazi, lirik «men») adabiy termin bo'lib, u shoir tarafidan yaratilgan butun lirik asarlarda tasvirlanadi. Uning yordamida shoir ijodi haqida dunyoqarash takomillashadi. Lirik qahramonning ichki dunyosi harakat va voqealarni emas, aksincha belgili bir hayotiy hodisalarni muallifning ko'ngil kechinmalari yordamida tasvirlaydi»[1.177].

Yuqoridagi fikrlarga diqqat qaratadigan bo'lsak, lirik qahramon shoir obrazi bo'lib, hayotiy hodisalar tasirida yuzaga chiqqan muallifning ruhiy istiroblarini, ko'ngil kechinmalarini tasvirlab, shoir ijodin, uning xarakterin keng manoda anglashga yordam beradi. Demak lirik qahramon shoirning lirik «men»i, obrazi bo'lsa, u sherda shoirning o'zini tasvirlaydi mi yoki muallifning g'oyasin, badiiy fikrin yuzaga chiqarish maqsadida qo'llanilgan shoirning o'zidan mustaqil badiiy detal mi kabi savollar tug'lishi tabiiy. Bu savolga javob topish uchun boshqa fikrlarga ham diqqat qaratmoqchimiz. Taniqli rus shoiri va tanqidchisi I.Annenskiy lirik qahramon haqida: «Lirik qahramon – sheryatda muallif fikri-hayoli yordamida yaratilgan shoir obrazi. Lirik qahramon

shoirning badiiy-adabiy egizagi (художественный двойник), u lirik kompozitsiya matnida (tsikl, lirik kitoblar, lirik sher, lirikaning hamma turi) aniq bir shaxsning tag'dirini, ichki dunyosining o'ziga xosligini va bazda plastik (haqiqiy inson) shaxs kórinishiga ega bo'lgan shakl yoki hayotiy obraz sifatida namoyon bo'ladi (epik va dramtik turlardagi kabi to'liq plastik badiiy obrazga aylana olmasa ham)» – diya fikir bildirsa, M.Prishvin uning fikrini davom ettirib, bu kategoriyaga: «Odatda shoirning biografik shaxsi va uning lirik qahramoni bilan o'zaro bog'liqligi hayotiy prototip va badiiy tip sifatida: yanii empirik faktlar yangi adabiy xarakterni yaratish uchun estetik tasvirlash bilan almashadi va umumlashadi. Lirik qahramon – bu yaratilgan obraz.» – diya fikri keltiradi[2.452].

Yuqoridagi fikrlar bir-birini maqullaydi. Fikrlarga aniqlik kiritaylik. Lirik qahramon shoir obrazi, badiiy-adabiy egizagi bu fikrlarni aytgan I.Annenskiyga qo'shilish mumkin, haqiqatdan ham lirik qahramon muallifning badiiy obrazini tasvirlagani bilan ikkisi bir butunlik emas. Egizaklar bir-biriga oxshash xususiyatlarga ega bo'lgani bilan, bir butun organizm bo'la olmagan kabi, lirik qahramon va muallif hardoyim ham bir inson sifatida qo'llanmas. Bu fikrlar M.Prishvin fikrlari bilan mos. Yanii, shoirning hayotiy o'zgarishlarning natijasida yuzaga kelgan ko'ngil kechinmalari lirik qahramonning ruhiga singdiriladi, empirik faktlar lirik qahramonning obrazi bilan estetik tus oladi va ikkisi biriktiriladi.

Lirik qahramon haqidagi fikrlar bugungu adabiyotshunoslikda yana da mukammallashdi. Hozirgi rus adabiyotshunosligida ancha rivoslandi. A.V.Shtraus ózining «Zamonaviy sheriyatda lirik qahramon muommosi: 1990-2000-yillardagi yangi tendentsiyalar» nomli dissertatsiyasida ózining tadqiqot natijalaridan kelib chiqib, lirik qahramon haqida o'z fikrlarini bildirgan: «Sheriyatdagi lirik qahramon ózining rivojlanishida birnechta bosqichlardan o'tti, ijodkor-muallifning badiiy fantaziyasi yordamida matn va imidjning teran bog'liqligi ongli, hayolda ijod etiladi. Muallif obrazi ijod mobaynida lirik asarning to'liq bir parchasiga aylanadi. Bu ijod (перформативный) sheriyaatining ta'biatiga bog'liqdir: bu sheriyaatning tomoshabiniga oddiy oquvchi kabi emas, balki ijodkor-muallifning sherigi sifatida qarash kerak»[3.11].

A.V.Shtrausning fikricha sherda lirik qahramon obrazi bilan birga avtor obrazi da qo'llaniladi. Ammo, shoirning iqtidori yordamida sherdagi fikrlar, his-tuyg'ular lirik qahramonning tuyg'ulariga aylandiriladi, muallif obrazi badiiy matn bilan biriktiriladi. Bu esa yolg'iz lirik menga birnechta qahramonlarning biriktirilib yuborilishi natijasida amalga oshadi. V.E.Xalizevning fikrlari A.V.Shtrausning fikrlarini yana da aniqlashtirgan: «Lirik qahramonning hususiyati lirik gipoztazalarning ko'p túrliligida kórinadi: shoir, darvesh, ishchi; hárhil «men» va subyektiv faktorlar bir insonga jamlanadi» [4.329].

Ikki adabiyotshunosning fikrlarining yakunidan lirik qahramon va shoirning ikki subyekt ekanligini, sherda muallif obrazi ham birga qo'llanilishi, ammo shoirning badiiy ijodi yordamida lirik qahramon va muallif obrazi bir insonga jamlanganligina anglaymiz.

Lirik qahramon muommosi rus adabiyotshunosligi va adabiyotshunoslarining tadqiqotlariga suyangan holda, o'zbek va qoraqalpoq adabiyotshunosligida ham rivojlana boshladi. Qoraqalpoq adabiyotshunosligida lirik qahramon muommosi nazariy adabiyotlarda, dissertatsiyalarda o'z yo'lini topti. Qoraqalpoq adabiyotshunoslaridan Q.Jarimbetov va Q.Orazimbetovlarning lirik qahramon haqidagi fikrlariga diqqat etaylik. Q.Jarimbetov lirik qahramon haqida: «Lirik obraz asardagi lirik qahramonning ichki tuyg'ulari, ko'ngil kechinmalari, ruhiy keshinmalarining tasvirlanishi yordamida yaratiladi. Lirik obrazga

sheriyatning bosh hususiyati singdiriladi. Lirik asarda obraz voqealarni tasvirlash orqali yaratilmaydi, balki lirik qahramonning tuyg'ularin tasvirlash natijasida yaratiladi» – diya fikr bildiradi[5.35].

Tadqiqotchining aytganidek lirik qahramon voqealarga emas, voqea-hodisalar lirik qahramonning tuyg'ulariga bo'ysindiriladi. Shuningdek, shoir lirik asar ijod etganda sher syujetidaki lirik qahramon oquvchiga muallifning o'zi kabi ko'rinishi mumkin. Buning sababi shoirning badiiy fikrlarining lirik «men»ning vujudiga singdirilishi va lirik qahramonning sherda plastik (hayotiy) shaxs kabi boshqa obyektlar bilan aloqaga kirishishi sabab bo'lur. Bu haqida adabiyotshunos Q.Orazimbetov I.Yusupovning «Turnalar» sheri haqidagi tahlilida:

«Sherning manosi bir qaraganda shoirning atrof-muhit haqidagi fikrlari, tashvishi, hislari kabi ko'rinishi mumkin. Ammo sheriyatning adaniyotning boshqa turlaridan farqi shunda, uning tadqiqot obyekti keng. Shuningdek, epikada obyektivlik, lirikada esa subyektivlik ustundur. Epikada mazmun voqealar, qahramonlarning hususiyatlarining ifoda etilishi va boshqa yordamida aniqlansa, lirikada lirik «men» yoki lirik qahramonning yakka tashvishlari, tuyg'usi yordamida ifoda etiladi. Bu taraftan lirika oz so'z bilan ko'p mano anglatadi. Albatta, lirik qahramonning turnalar bilan suhbatini uning dunyo bilan, zamon bilan suhbatini diya tushinishimiz kerak»[6.28].

Lirik qahramon haqida yuqorida atab o'tilgan adabiyotshunoslarning fikrlariga diqqat qaratsak, ularning har biri lirik qahramon va muallifning o'rtasidagi teran aloqani, lirik qahramonning muallif hayoli bilan yaratilishini aytsa da, shoir va lirik men boshqa-boshqa, bir-birini takrorlamaydigan subyekt ekanligini tasdiqlaydi. Biz diqqat qaratgan adabiyotshunoslarning ilmiy ishlarida bu muommoga aniqlik kiritganiga guvoh bo'lamiz. Bu esa maqolamizda tadqiqod predmetiga aylangan lirik qahramon va muallif bog'liqligiga ilmiy-nazariy yakun bo'la oladi.

REFERENCES

1. Словарь литературоведческих терминов. Москва, «Просвещение», 1974, С.177.
2. Литературная энциклопедия терминов и понятий. Москва. НПК «Интелвак», 2001, С.452.
3. А.В.Штраус. Проблема лирического героя в современной поэзии: новые тенденции 1990-х – 2000-х годов». Автореф. дисс. на соиск. кан. филол. наук. Екатеринбург, 2009, С.11.
4. Хализев В.Е. Теория литературы. М.: «Высшая школа», 2007. С.329.
5. Járımbetov Q. Ádebiyattanıwdan sabaqlar. Nókis, «Bilim», 2010, 35-b.
6. Оразымбетов Қ. Хэзирги қарақалпақ лирикасында көркем формалардың эволюциясы хэм типологиясы. Монография. Нөкис. «Билим», 2004, 28-б.